

Principios Bautistas una exploración teológica

Contenido

Resumen	3
Introducción	4
Antecedentes históricos del movimiento bautista	4
Desarrollo en Inglaterra y Norteamérica.....	5
2. Principios teológicos fundamentales del bautismo.....	6
2.1. Autoridad de las Escrituras	6
2.2. Bautismo de creyentes por inmersión.....	7
2.3. Autonomía de la iglesia local	7
2.4. Libertad religiosa	8
2.5. Separación de la iglesia y el estado	8
3. Desafíos contemporáneos y principios bautistas en el siglo XXI.....	9
Conclusión	12
Bibliografía	13

Principios Bautistas: Una Exploración Teológica, Histórica y Doctrinal

Rev. Sergio Leal Ramírez. Instituto Superior Estudios Bíblicos, La Habana, Cuba.

Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com

Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

Este artículo examina en profundidad los principios fundamentales del movimiento bautista, que incluyen la autoridad de las Escrituras, el bautismo de creyentes por inmersión, la autonomía de la iglesia local, la libertad religiosa y la separación entre la iglesia y el estado. A partir de sus orígenes en el siglo XVII, los bautistas surgieron en un contexto de reforma religiosa, desafiando el bautismo infantil y defendiendo el credobautismo, que requiere una confesión personal de fe antes del bautismo. Líderes como John Smith y Roger Williams fueron fundamentales en el establecimiento de estas doctrinas.

Los bautistas han mantenido la creencia en la autoridad exclusiva de la Biblia, permitiendo que cada congregación sea autónoma y libre de control externo. Este enfoque también ha llevado a un fuerte compromiso con la libertad religiosa y la defensa de la separación entre iglesia y estado. A lo largo de los siglos, estos principios han guiado la vida bautista en contextos culturales y políticos cambiantes.

En la actualidad, los bautistas enfrentan desafíos, como el debate sobre el papel de la mujer en el ministerio y la justicia social, mientras continúan defendiendo sus principios fundamentales de libertad y autonomía.

Principios Bautistas: Una Exploración Teológica, Histórica y Doctrinal

Introducción

El movimiento bautista, una de las tradiciones cristianas más influyentes a nivel mundial, ha sido fundamental en la conformación de la teología protestante desde su surgimiento en el siglo XVII. Este artículo tiene como objetivo analizar en profundidad los principios fundamentales que guían a la fe bautista, tales como la autoridad de las Escrituras, el bautismo de creyentes por inmersión, la autonomía de la iglesia local, la libertad religiosa y la separación entre la iglesia y el estado. A través de un análisis teológico e histórico, examinaremos cómo estos principios han moldeado el desarrollo del bautismo a lo largo del tiempo, y su impacto en la vida eclesial y política de sus adherentes.

Los principios bautistas no solo son distintivos teológicos, sino que también tienen implicaciones prácticas y éticas. Este artículo explorará los antecedentes históricos del movimiento bautista, la evolución de sus doctrinas centrales y la interacción entre estos principios y la cultura en general. Asimismo, consideraremos las contribuciones de teólogos y líderes bautistas clave, como John Smyth y Roger Williams, en la formulación y defensa de estos principios. Por último, revisaremos los desafíos contemporáneos que enfrentan las iglesias bautistas y cómo sus principios fundamentales pueden seguir guiando a sus comunidades en el siglo XXI.

Antecedentes históricos del movimiento bautista

El movimiento bautista se originó en un momento de agitación religiosa en Europa, particularmente en Inglaterra y los Países Bajos, en el siglo XVII. Fue una respuesta directa a la percepción de que las reformas protestantes previas, como el luteranismo y el calvinismo, no habían ido lo suficientemente lejos en su separación de las prácticas católicas. Mientras los

reformadores protestantes abogaban por una reforma de la teología y la liturgia, los bautistas consideraban que la reforma debía ir más allá, hacia una reorganización completa de la comunidad de fe.

El primer grupo bautista surge en Ámsterdam alrededor de 1609 bajo el liderazgo de John Smyth, un clérigo anglicano que había huido de Inglaterra para evitar la persecución. Smyth y su comunidad rechazaron el bautismo infantil, argumentando que el bautismo debe ser una decisión consciente basada en la fe personal, algo que un bebé no podía hacer. Este punto de vista, conocido como credobautismo, o bautismo de creyentes, se convertiría en un principio fundamental de la fe bautista. Smyth fue uno de los primeros en defender que el bautismo debería ser administrado únicamente a aquellos que profesan fe en Cristo, en contraste con el bautismo infantil que predominaba en el cristianismo de la época (*Payne, 2006*).

Desarrollo en Inglaterra y Norteamérica

El movimiento bautista pronto se extendió desde los Países Bajos a Inglaterra, donde se dividió en dos ramas principales: los Bautistas Generales, que seguían una teología arminiana de salvación abierta, y los Bautistas Particulares, que seguían una teología calvinista de predestinación (*McBeth, 1987*). Ambas ramas defendían el bautismo de creyentes y la autonomía de la iglesia local, aunque diferían en otros puntos teológicos.

En el siglo XVII, algunos bautistas ingleses, como Roger Williams y John Clarke, emigraron a Norteamérica, donde establecieron las primeras iglesias bautistas en el Nuevo Mundo. Williams fundó la Primera Iglesia Bautista de Providence, en Rhode Island, en 1638, y fue un ferviente defensor de la libertad religiosa y la separación entre la iglesia y el estado. Estas ideas serían esenciales en la configuración de los principios bautistas posteriores, especialmente en los Estados

Unidos, donde el concepto de libertad religiosa ha tenido un impacto profundo en la legislación y la cultura (*Gaustad, 1991*).

2. Principios teológicos fundamentales del bautismo

Los principios bautistas se basan en cinco pilares doctrinales que han definido el carácter distintivo del movimiento a lo largo de los siglos. Estos principios no solo destacan aspectos fundamentales de la teología bautista, sino que también influyen en la praxis de sus iglesias.

2.1. Autoridad de las Escrituras

Uno de los principios más importantes del bautismo es la sola scriptura, o la creencia de que la Biblia es la única autoridad infalible para la fe y la práctica cristiana. Este principio fue heredado de la Reforma Protestante, pero los bautistas lo llevaron más lejos al aplicarlo directamente a la vida eclesial, rechazando cualquier tradición o autoridad eclesiástica que no se derive explícitamente de las Escrituras (*Brackney, 2009*).

Para los bautistas, la interpretación personal de la Biblia es esencial, lo que fomenta un enfoque congregacional en la toma de decisiones. No hay jerarquías religiosas externas, como obispos o papas, que impongan doctrinas; en cambio, cada creyente y cada congregación es responsable de interpretar y vivir la Palabra de Dios según su conciencia, bajo la guía del Espíritu Santo. Este énfasis en la autoridad bíblica también ha llevado a los bautistas a defender fuertemente el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, argumentando que cada persona debe tener la libertad de leer e interpretar las Escrituras por sí misma (*Bebbington, 2005*).

2.2. Bautismo de creyentes por inmersión

El principio del credobautismo es, sin duda, uno de los rasgos distintivos más conocidos de la tradición bautista. A diferencia del bautismo infantil practicado por muchas otras tradiciones cristianas, los bautistas sostienen que el bautismo solo debe administrarse a aquellos que han hecho una profesión personal de fe en Jesucristo. El bautismo no es solo un rito de iniciación en la comunidad cristiana, sino también un acto simbólico que representa la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo (Romanos 6:3-4).

El bautismo por inmersión es el modo normativo en la tradición bautista, ya que creen que este método refleja más fielmente el significado simbólico del rito, que es la sepultura y resurrección de Cristo. Históricamente, este principio ha sido una fuente de controversia y persecución. Durante el siglo XVII, muchos bautistas en Inglaterra fueron perseguidos por sus creencias, ya que el bautismo infantil era considerado una norma no solo religiosa, sino también civil, en una sociedad donde el estado y la iglesia estaban estrechamente vinculados (*Tull, 2000*).

2.3. Autonomía de la iglesia local

Otro principio esencial es la autonomía de la iglesia local. A diferencia de las tradiciones eclesiales jerárquicas, donde las decisiones doctrinales y de gobierno se toman a niveles superiores, los bautistas creen que cada iglesia local es autónoma y tiene la autoridad para gobernarse a sí misma bajo la dirección de Cristo. Cada congregación tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre su liderazgo, sus doctrinas y su adoración sin la intervención de una autoridad centralizada (*Hammett, 2005*).

Este enfoque congregacional ha llevado a una rica diversidad dentro del movimiento bautista. Aunque todas las iglesias bautistas comparten ciertos principios comunes, también existe una gran

variedad en la forma en que se organizan y practican su fe. Esta autonomía ha permitido que las iglesias bautistas se adapten a diferentes contextos culturales y sociales, lo que ha contribuido a su expansión global. Sin embargo, también ha sido fuente de división, ya que las diferencias teológicas o prácticas entre las congregaciones pueden llevar a desacuerdos importantes (McBeth, 1987).

2.4. Libertad religiosa

El principio de libertad religiosa es una de las contribuciones más influyentes de los bautistas al pensamiento político y teológico occidental. Los bautistas creen que cada persona debe tener la libertad de adorar a Dios de acuerdo con su propia conciencia, sin coerción del estado o de cualquier otra institución. Esta convicción fue defendida fervientemente por líderes bautistas como Roger Williams, quien abogó por la separación completa entre la iglesia y el estado en su obra *The Bloudy Tenent of Persecution* (1644) (Gaustad, 1991).

Este principio ha llevado a los bautistas a ser defensores de la libertad religiosa no solo para los cristianos, sino también para personas de otras religiones o de ninguna religión. En los Estados Unidos, este enfoque influyó en la formulación de la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de religión y la separación de iglesia y estado. Este compromiso con la libertad religiosa sigue siendo un aspecto central de la identidad bautista, incluso en contextos donde las creencias religiosas son minoritarias o marginadas (Brackney, 2009).

2.5. Separación de la iglesia y el estado

Relacionado con la libertad religiosa, el principio de separación entre la iglesia y el estado ha sido una característica distintiva de la tradición bautista desde sus inicios. Los bautistas sostienen que la iglesia y el estado deben ser instituciones separadas, con roles y responsabilidades distintos. La

iglesia debe estar libre de cualquier control gubernamental, y el estado no debe imponer una religión oficial o privilegiar una confesión sobre otra.

Este principio surge en parte de las experiencias de persecución que los primeros bautistas sufrieron tanto en Inglaterra como en América. En una época en la que las iglesias estatales eran comunes, los bautistas abogaron por un gobierno secular que protegiera los derechos de todas las personas, independientemente de su fe. Esta separación también tiene implicaciones teológicas: los bautistas creen que la fe debe ser una elección libre y voluntaria, no impuesta por ninguna autoridad externa (McBeth, 1987).

3. Desafíos contemporáneos y principios bautistas en el siglo XXI

A medida que el movimiento bautista ha crecido y se ha diversificado a nivel mundial, también ha enfrentado nuevos desafíos. En el siglo XXI, los bautistas deben lidiar con una serie de cuestiones teológicas, culturales y sociales que plantean preguntas importantes sobre cómo aplicar sus principios fundamentales en contextos cambiantes.

Una de las principales áreas de debate dentro de la comunidad bautista contemporánea es el papel de la mujer en el ministerio. Históricamente, muchas iglesias bautistas han seguido una interpretación complementaria de las Escrituras, según la cual los roles de liderazgo pastoral están reservados para los hombres. Sin embargo, en las últimas décadas, algunos sectores del movimiento bautista han adoptado una postura más inclusiva, permitiendo que las mujeres sirvan como pastoras y líderes eclesiales.

Este debate ha sido particularmente agudo en denominaciones como la Convención Bautista del Sur (SBC), que en 2000 reafirmó su oposición a la ordenación de mujeres, citando 1 Timoteo 2:12.

Sin embargo, otras comunidades bautistas, como los Bautistas Americanos y los Bautistas Cooperativos, han defendido una interpretación más inclusiva de las Escrituras, argumentando que en Cristo "no hay varón ni mujer" (Gálatas 3:28) y que el don del liderazgo espiritual no está limitado por el género (*Bebbington, 2005*).

Otro desafío contemporáneo es cómo los bautistas deben participar en cuestiones de justicia social y el compromiso público. Históricamente, muchos bautistas han adoptado una postura de separación entre la iglesia y el estado que implica una retirada del compromiso político activo. Sin embargo, otros, particularmente en el contexto del Movimiento de Derechos Civiles en los Estados Unidos, han argumentado que la fe cristiana exige un compromiso activo con la justicia social.

El pastor bautista Martin Luther King Jr. es un ejemplo destacado de este enfoque. En su lucha por la igualdad racial en los Estados Unidos, King defendió una teología de justicia social basada en los principios bíblicos de amor y justicia. En su *Carta desde una cárcel de Birmingham* (1963), King argumentó que la iglesia tiene la responsabilidad de ser una "conciencia moral" de la sociedad, abogando por la justicia y oponiéndose a la opresión, una postura que continúa influyendo en muchos bautistas en la actualidad (*Branch, 1988*).

Tabla Comparativa: Bautistas Generales vs. Bautistas Particulares

Características	Bautistas Generales	Bautistas Particulares
Año de Surgimiento	1609	1638
Fundadores Clave	John Smyth	Henry Jacob, John Spilsbury, William Kiffin
Teología	Arminiana (salvación abierta a todos)	Calvinista (predestinación: salvación para los elegidos)
Visión de la Salvación	La salvación está disponible para todos los que creen, ya que Cristo murió por toda la humanidad (<i>expresión de libre albedrío</i>).	La salvación es limitada a los elegidos; Cristo murió solo por aquellos predestinados para ser salvados (<i>teoría de la expiación limitada</i>).
Bautismo	Credobautismo (bautismo de creyentes adultos) por inmersión.	Credobautismo (bautismo de creyentes adultos) por inmersión.
Autonomía de la Iglesia Local	Fuerte autonomía de la iglesia local.	Fuerte autonomía de la iglesia local.
Libertad Religiosa	Defensa de la libertad religiosa y separación de iglesia y estado.	Defensa de la libertad religiosa y separación de iglesia y estado.
Convenciones Importantes	Convención Bautista Nacional (EE. UU.), Alianza Bautista Mundial.	Convención Bautista del Sur (SBC), Unión Bautista de Gran Bretaña.
Visión del Evangelismo	Universal: Cristo murió por todos, por lo tanto, todos pueden ser evangelizados y salvarse.	Selectivo: la evangelización se realiza bajo la creencia de que solo los elegidos recibirán la salvación.
Enfoque Misional	Activo en el trabajo misionero global, basado en la creencia en la salvación para todos.	Activo en el trabajo misionero, pero bajo la creencia de que Dios ya ha predestinado a quienes serán salvados.
Gobernanza	Congregacionalismo: cada iglesia es autónoma y toma decisiones de manera independiente.	Congregacionalismo: cada iglesia es autónoma y toma decisiones de manera independiente.

- **Bautistas Generales** surgieron en 1609 bajo el liderazgo de **John Smith**, sosteniendo una teología arminiana que enseña que Cristo murió por toda la humanidad y que la salvación está disponible para todos.

- **Bautistas Particulares** surgieron en 1638 bajo el liderazgo de figuras como **Henry Jacob**, siguiendo una teología calvinista que enseña que Cristo murió solo por los elegidos y que la salvación está predestinada.

Ambos grupos practican el **credobautismo** (bautismo de adultos creyentes por inmersión), defienden la **autonomía de la iglesia local**, y promueven la **libertad religiosa**. Las diferencias clave radican en sus visiones teológicas sobre la **salvación** y la **expiación**.

Conclusión

Los principios bautistas, como la autoridad de las Escrituras, el bautismo de creyentes, la autonomía de la iglesia local, la libertad religiosa y la separación entre la iglesia y el estado, siguen siendo pilares fundamentales en la identidad y la praxis de los bautistas. A lo largo de su historia, estos principios han permitido a las iglesias bautistas adaptarse a contextos culturales y políticos cambiantes, mientras mantienen un firme compromiso con su herencia teológica.

Sin embargo, en el siglo XXI, los bautistas también enfrentan desafíos importantes, como el papel de la mujer en el ministerio y la necesidad de un compromiso renovado con la justicia social. Enfrentados a estas cuestiones, los principios bautistas ofrecen una base sólida para navegar estos debates contemporáneos. Al adherirse a su compromiso con la libertad, la autonomía y la interpretación personal de las Escrituras, las iglesias bautistas pueden continuar siendo agentes de transformación espiritual y social en el mundo actual.

Bibliografía

- Bebbington, D. W. (2010). *Baptists through the centuries: A history of a global people*. Baylor University Press.
- Brackney, W. H. (2021). *Historical dictionary of the baptists* (3rd ed.). Rowman & Littlefield.
- Branch, T. (1989). *Parting the waters: America in the king years, 1954-63*. Pocket Books.
- Gaustad, E. S. (1999). *Liberty of Conscience: Roger Williams in America*. Judson Press.
- Hammett, J. S. (2019). *Biblical foundations for baptist churches – A contemporary ecclesiology*: (2nd ed.). Kregel Publications.
- McBeth, H. L. (1987). *Baptist heritage : 4 centuries of Baptist witness: 4 Centuries of Baptist witness*. Broadman & Holman.
- Rushbrooke, J. H. (2022). *The baptist movement in the continent of Europe: A contribution to modern history* (classic reprint). Forgotten Books.
- Tull, J. E. (2000). *High-church baptists in the south*. Mercer University Press.
- Williams, R. (2022). *The bloody tenent of persecution for cause of conscience discussed; And Mr. Cotton's letter examined and answered*; Legare Street Press.